

ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ВА БОШҚАРУВНИ ЮРИТУВЧИ ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ ТИЗИМЛАРИ ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ

Арзикулов Суннатулла Дониярович
Тошкент давлат иқтисодиёт университети,
“Ахборот тизимлари ва технологиялари”
кафедраси катта ўқитувчиси
arzikulov.sunnatulla@gmail.com

Абдурахманов Абдуазиз Абдугаффарович
Алфраганус университети Рақамли
технологиялар факултети декани
a.abduraxmanov@afu.uz

Аннотация. Мақолада рақамли трансформациялаш шароитида ишлаб чиқариш ва савдо ташкилотларини бошқариш ахборот тизимлари ва технологиялар таҳлили ва уни такоммилаштириш масалари кўриб чиқилган. Ишлаб чиқариш ва савдо ташкилотларини бошқариш ахборот тизимлари асосий операцияларини автоматлаштиришга имкон берадиган махсус модуллар кўриб чиқилди. Бундан ташқари ахборот тизимларини ишлаб чиқишнинг асосий тавсиялар ишлаб чиқилди.

Таянч сўзлар: Рақамли трансформация, ишлаб чиқариш, савдо ташкилотларини бошқариш, ахборот тизими, талаблар, сунъий интеллект, машинали ўрганиш, маълумотлар базаси, талаблар, автоматлаштириш, молиявий ҳисобот.

Ўзбекистонда рақамли технология ва ахборот тизимларида молиявий ҳисоботни халқаро стандартлар асосида тузишга кенг эътибор қаратилмоқда. Бироқ, ахборот тизимларида рақамли трансформация шароитида ишлаб чиқариш ва савдо ташкилотларини бошқаришнинг ўзига хос хусусиятлари, хизматлар таннархини аниқлаш услублари, ахборот тизимларида ишлаб чиқариш ва савдо ташкилотларида кўрсатилаётган хизматларни ҳудудлар кесимида таннархини аниқлаш нуктаи назардан ҳисобга олиш ҳамда

ҳисоботларда акс эттириш долзарб вазифалардан бўлиб қолмоқда. Аммо, ахборот тизимларида бошқарувни замонавий технологиялар билан бошқариш сиёсатида ўз аксини топмаганлиги, шунингдек, бошқарувда ягона услубий ёндашув мавжуд эмаслиги, барча турдаги бажарилган ишлар, кўрсатилган хизматлар, даромадлар ва харажатлар тўғрисида бошқарувни тезкор маълумотлар билан таъминлаш бўйича рақамли технологияларнинг етарли эмаслиги ахборот тизимлари корхоналарида савдо ва ишлаб чиқариш ишлари ҳисобини хорижий тажрибаларга таянган ҳолда такомиллаштириш заруратини келтириб чиқармоқда.

Шунинг учун рақамли трансформациялаш шароитида ишлаб чиқариш ва савдо ташкилотларини бошқариш тизимини такомиллаштирувчи замонавий ахборот тизимларини ва технологияларини кўриб чиқамиз.

1. Буюмлар интернетини (IoT): Буюмлар интернетини (IoT) – бу битта тармоққа уланган бир нечта қурилмалар ўртасида маълумот алмашиш усули бўлиб бу инсон аралашувисиз дастурий таъминот ёки иловалар орқали маълумотларни тўплаш, таҳлил қилиш, қайта ишлаш ва узатишга ёрдам беради. Махсус сенсорлар ва сенсорлар ёрдамида қурилмалар гуруҳлари бири-бири билан ўзаро таъсир қилади ва турли вазифаларни бажаради.

IoT ва ишлаб чиқариш ва савдон ташкилотларни бошқариш тизимлари аслида икки хил бўлиб , аммо тегишли технологиялардир.

Биз биламизки бошқариш воситаларни ҳисобга олиш жараёнида активларнинг бошланғич қиймати, уларнинг эскириши, янгиланиши ва тасарруф этилиши аниқланади. Бу **IoT** ва асосий активларни ҳисобга олиш ҳисобининг комбинацияси активларни бошқаришнинг янада самарали ва автоматлаштирилган тизимларини яратишга олиб келиши мумкин. Масалан, **IoT** ускунанинг ҳолатини, унинг ишлашини кузатиш ва юзага келиши мумкин бўлган муаммолар ҳақида огоҳлантириш учун ишлатилиши мумкин.

IoT технологияси реал вақт режимида бошқарув ҳолати ва ишлатилиши тўғрисидаги маълумотларни тўплаш имконини беради, бу эса корхоналарда жарённи янада самарали кузатиш ва бошқариш имконини беради.

1. Блокчейн: Блокчейн технологияси бошқарув воситаларни ҳисобга олишда бир неча мақсадларда ишлатилиши мумкин[1]:

1. Мулк ҳуқуқларини рўйхатдан ўтказиш: Блокчейн фирибгарлик ёки қалбакилаштириш эҳтимолини йўқ қилиб, асосий воситаларга мулк ҳуқуқларини хавфсиз ва ошқора рўйхатдан ўтказишга имкон беради.

2. Таъминот занжирини бошқариш: Блокчейн асосий воситаларнинг ишлаб чиқарувчидан охириги фойдаланувчига ўтишини кузатиб боради, таъминот занжирининг шаффофлиги ва хавфсизлигини таъминлайди.

3. Audit ва назорат: Блокчейн технологияси асосий воситалар тўғрисидаги маълумотларнинг ўзгармаслиги ва мавжудлигини таъминлайди, бу активларни текшириш ва назорат қилишни соддалаштиради.

4. Харид қилиш жараёнини тезлаштириш: Блокчейн тасдиқлаш, тўлов ва етказиб бериш жараёнларини тезлаштириш орқали харид жараёнини соддалаштиради.

5. Киберхужумлардан ҳимоя: Блокчейн марказлаштирилмаган тармоқда асосий воситалар тўғрисидаги маълумотларни сақлаш орқали киберхужумлардан ҳимоя қилади, бу уларни бузиш ёки шикастланишдан хавфсизроқ қилади.

Умуман олганда, блокчейн жараёнларнинг хавфсизлиги, шаффофлиги, самарадорлиги ва ишончлилигини таъминлайдиган асосий воситаларни ҳисобга олишни сезиларли даражада яхшилаши мумкин.

Блокчейн технологияси асосий воситалар билан операцияларнинг шаффофлиги ва хавфсизлигини таъминлаш, шунингдек улардан фойдаланиш устидан назоратни таъминлаш учун ишлатилиши мумкин.

2. Жараёнларни роботлаштириш: Бунда савдо капиталини ҳисобга олиш жараёнларини роботлаштириш корхонада бошқарув воситаларни ҳисобга олиш ва назорат қилиш билан боғлиқ мунтазам операцияларни бажариш учун автоматлаштирилган тизимлар ва алгоритмлардан фойдаланишни ўз ичига олади. Бунга асосий воситалар билан қабул қилиш, ўтказиш, ҳисобдан чиқариш, амортизация ва бошқа хўжалик операциялари тўғрисидаги маълумотларни тўплаш ва қайта ишлаш киради[2].

Ишлаб чиқариш ва савдо ташкилотларини бошқариш жараёнларини роботлаштиришнинг асосий афзалликлари қуйидагилардан иборат:

- Иш самарадорлигини ошириш: ишлаб чиқариш ва савдо ташкилотларини бошқариш жараёнларини автоматлаштириш одатдаги вазифаларни бажариш вақтини қисқартириш ва муҳимроқ масалаларга эътибор қаратиш имконини беради.

- Хатоларни камайтириш: автоматлаштирилган тизимлардан фойдаланиш туфайли маълумотларни қайта ишлашда хатолар эҳтимоли камаяди, бу бухгалтерия ҳисоби сифатига ижобий таъсир кўрсатади.

- Яхшиланган назорат: ишлаб чиқариш ва савдо ташкилотларини бошқаришини автоматлаштирилган тизими бошқаришнинг ҳаётий циклининг барча босқичларида ҳаракатини бошқаришга имкон беради, бу эса корхоналарни янада самарали бошқаришни таъминлайди.

- Харажатларни оптималлаштириш: автоматлаштириш ишлаб чиқариш ва савдо ташкилотларини бошқариш харажатларини камайтиради, чунки бу вазифаларни бажариш учун кўп сонли ходимларни жалб қилишни талаб қилмайди.

- Яхшиланган шаффофлик ва ҳисобот: автоматлаштириш туфайли ишлаб чиқариш ва савдо ташкилотларини бошқариш тўғрисидаги маълумотлар янада қулай ва шаффоф бўлиб, бу ҳисоботларни тайёрлаш ва таҳлил қилиш жараёнини осонлаштиради.

Ишлаб чиқариш ва савдо ташкилотларини бошқариш жараёнларини роботлаштириш учун сунъий интеллект, машинали ўрганиш, блокчейн, нарсалар Интернетини ва бошқалар каби турли хил дастурий маҳсулотлар ва технологиялар қўлланилади. Муайян технологияни танлаш бизнеснинг ўзига хос хусусиятларига ва автоматлаштириш талабларига боғлиқ[6].

Умуман олганда, ишлаб чиқариш ва савдо ташкилотларини бошқариш жараёнларини роботлаштириш корхоналарни бошқариш самарадорлигини оширишга, харажатларни камайтиришга ва бухгалтерия ҳисоби сифатини оширишга ёрдам беради. ишлаб чиқариш ва савдо ташкилотларини бошқаришда жараёнларни роботлаштириш корхоналар учун жуда фойдали бўлиши мумкин. Бунга бухгалтерия ҳисоби, назорат ва бошқариш билан боғлиқ жараёнларни автоматлаштириш киради. Ишлаб чиқариш ва савдо ташкилотларини бошқаришда жараёнларни роботлаштириш бир неча жиҳатларни ўз ичига олиши мумкин.

3. Ижтимоий тармоқлар ва мобил технологиялар:

Ижтимоий тармоқлар ва мобил технологиялар ишлаб чиқариш ва савдо ташкилотларини бошқаришни бир неча йўналишда ҳисобга олиш учун ишлатилиши мумкин. Биринчидан, улар ишлаб чиқариш ва савдо ташкилотларини бошқаришнинг ҳолати тўғрисида маълумот тўплаш учун ишлатилиши мумкин, масалан, фотосуратлар ва video материаллар. Бу ишлаб чиқариш ва савдо ташкилотларини бошқаришнинг ҳолатини кузатишда ва таъмирлаш ёки алмаштириш зарурлигини аниқлашда ёрдам беради[3].

Иккинчидан, ишлаб чиқариш ва савдо ташкилотларини бошқариш техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш билан боғлиқ ходимлар билан ишлашни ташкил қилиш учун ижтимоий тармоқлар ва mobile иловалардан фойдаланиш мумкин. Масалан, сиз мессенжерлардан вазифалар, эҳтиёт қисмлар учун сўровлар ва бошқалар ҳақида тезда маълумот алмашиш учун фойдаланишингиз мумкин[5].

Учинчидан, ижтимоий тармоқлар ва mobil технологиялар компания бренди ва унинг маҳсулотларини тарғиб қилишга ёрдам беради. Масалан, компаниялар янги маҳсулотлар, акциялар ва махсус таклифлар ҳақидаги мумкин. Аммо шуни ёдда тутиш керакки, асосий воситаларни ҳисобга олишда ижтимоий тармоқлар ва мобил технологиялардан фойдаланиш маълумотлар хавфсизлиги ва махфийлиги билан боғлиқ баъзи хавфларга эга бўлиши мумкин. Шунинг учун ахборотни ҳимоя қилишни ва шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя қилишни таъминлаш керак.

Хулоса қилиб айтганда ижтимоий тармоқлар ва мобил иловалардан мижозлар ва ҳамкорлар билан алоқа воситалари, шунингдек, компания маҳсулотлари ва хизматларини реклама қилиш воситаси сифатида фойдаланиш мумкин.

4. Катта маълумотлар:

Катта маълумотларни қайта ишлаш технологиялари ишлаб чиқариш ва савдо ташкилотларини бошқариш билан боғлиқ маълумотларни таҳлил қилиш ва қайта ишлаш учун ишлатилади[4]. Мана баъзи мисоллар:

Маълумотларни таҳлил қилиш: катта маълумотлар ишлаб чиқариш ва савдо ташкилотларини бошқаришнинг ҳолати ва улардан фойдаланиш тўғрисидаги маълумотларни тўплаш ва таҳлил қилиш учун ишлатилиши мумкин. Бу корхоналарга янги активларга сармоя киритиш зарурлиги тўғрисида кўпроқ хабардор қарорлар қабул қилиш ва мавжудларидан фойдаланишни оптималлаштириш имконини беради[7].

Сунъий интеллект: СИ ишлаб чиқариш ва савдо ташкилотларини бошқаришни автоматик таснифлаш ва тан олиш учун ишлатилиши мумкин, бу эса бухгалтерия жараёнини соддалаштиради. СИ, шунингдек, активларнинг ҳаётини башорат қилишда ва улардан фойдаланиш билан боғлиқ хавфларни баҳолашда ёрдам бериши мумкин.

Машинали ўрганиш: машинани ўрганиш тарихий маълумотларга асосланган ишлаб чиқариш ва савдо ташкилотларини бошқариш тизимларини ўргатиш учун ишлатилиши мумкин. Бу сизга бугалтерия ҳисобининг аниқлиги ва самарадорлигини ошириш, шунингдек хатолар эҳтимолини камайтириш имконини беради[8].

Булутли технологиялар: булутли маълумотлар омборлари ишлаб чиқариш ва савдо ташкилотларини бошқариш ҳақидаги катта ҳажмдаги маълумотларни сақлаш ва қайта ишлаш учун ишлатилиши мумкин. Бу маълумотларга тезкор киришни таъминлайди ва бугалтерия жараёнини соддалаштиради.

Блокчейн: Блокчейн ишлаб чиқариш ва савдо ташкилотларини бошқариш тўғрисидаги маълумотларнинг хавфсизлиги ва ишончилигини таъминлаш, сохталаштириш ёки маълумотларнинг йўқолишининг олдини олиш учун ишлатилиши мумкин.

Умуман олганда, катта маълумотларни қайта ишлаш технологиялари ишлаб чиқариш ва савдо ташкилотларини бошқаришда муҳим рол ўйнайди, бу жараённинг аниқлиги, самарадорлиги ва хавфсизлигини таъминлайди.

Хулоса қилиб айтганда катта маълумотларни қайта ишлаш технологияларидан фойдаланиш ишлаб чиқариш ва савдо ташкилотларини бошқариш ҳақидаги катта ҳажмдаги маълумотларни таҳлил қилиш ва ушбу маълумотлардан бугалтерия ҳисоби, ишлаб чиқариш ва савдо ташкилотларини бошқариш соҳасида қарор қабул қилиш учун фойдаланиш имконини беради.

Рақамли трансформация шароитида ишлаб чиқариш ва савдо ташкилотларини бошқаришнинг ахборот тизимлари ва технологияларини такомиллаштириш корхона самарадорлигини ошириш, бугалтерия ҳисоби сифатини ошириш ва маълумотларни сақлаш харажатларини камайтириш имконини беради.

Рақамли трансформация компания фаолиятининг барча жихатларига, шу жумладан ишлаб чиқариш ва савдо ташкилотларини бошқаришга таъсир қилади. Рақамли трансформация шароитида қуйидаги йўналишларда ишлаб чиқариш ва савдо ташкилотларини бошқаришнинг ахборот тизимлари ва технологиялари такомиллаштирилмоқда:

– Булутли технологиялардан фойдаланиш катта ҳажмдаги маълумотларни сақлаш ва таҳлил қилиш имконини беради, бу эса бугалтерия ҳисобининг аниқлиги ва самарадорлигини оширади.

– Сунъий интеллект ва машинани ўрганишдан фойдаланиш бугалтерия жараёнларини автоматлаштириш, ишлаб чиқариш ва савдо ташкилотларини бошқаришни тан олиш ва уларнинг ҳолатини башорат қилиш имконини беради.

– Бугалтерия тизимларини бошқа бизнес дастурлари билан бирлаштириш Реал вақт режимида ишлаб чиқариш ва савдо ташкилотларини бошқаришнинг ҳолати тўғрисида долзарб маълумотларни олиш имконини беради.

– Блокчейн технологияларининг жорий этилиши ишлаб чиқариш ва савдо ташкилотларини бошқариш тўғрисидаги маълумотларнинг хавфсизлиги ва ишончилигини таъминлайди, ахборотни қалбакилаштириш хавфини камайтиради.

– Электрон ҳужжат айланишини ривожлантириш ишлаб чиқариш ва савдо ташкилотларини бошқаришни инвентаризация қилиш ва ҳисобга олиш жараёнларини соддалаштиради ва тезлаштиради.

Асосан рақамли трансформация шароитида ишлаб чиқариш ва савдо ташкилотларини бошқаришнинг ахборот тизимлари ва технологиялари қўйидагиларга ёрдам беради:

- ишлаб чиқариш ва савдо ташкилотларини бошқаришнинг ҳолатини кузатиб бориш, қолган хизмат муддатини аниқлаш;

- объектларнинг мавжудлигини текшириш — ўғирлик фактларини истисно қилиш, компаниянинг мулкига зарар еткишин назорат қилиш;
- бугалтерия, солиқ ва молиявий ҳисоботларда маълумотларни тўғри акс эттириш;
- таъмирлаш харажатларини назорат, такомиллаштириш, уларнинг имкониятларини аниқлаш;
- ишлаб чиқарилган товарлар ёки хизматлар нархини яратишдан иборат.

Шундай қилиб, хулоса қилиб айтганда рақамли трансформация шароитида ишлаб чиқариш ва савдо ташкилотларини бошқаришнинг ахборот тизимлари ва технологияларини такомиллаштириш корхона самарадорлигини оширишга ва бугалтерия ҳисоби сифатини яхшилашга ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Федотова В. В., Емельянов Б. Г., Типнер Л. М. Понятие блокчейн и возможности его использования. *European Science*. 2018;(33):40-48.
2. KhandeLwaL Y., Dogra A., Ganti K. et aL. Pricing strategies of an oligopolist in federated cLoud markets. *Cloud Comp*. 2021;(54):1-13.
3. Prjanikov M. M., Chugunov A.V. BLockchain as a communication basis for the formation of the digitaL economy: advantages and probLems. *International Journal of Open Information Technologies*. 2017;(6):49-55. (In Russ.).
4. Sarker I. H., Kayes A. S.M., Badsha S. Cybersecurity data science: An overview from machine Learning perspective. *Big Data*. 2020;(41):1-29.
5. Djuraev R. H., Djabbarov S. Y., Baltayev J. B. Raqamli tizimlarning texnik diagnostikasi //Darslik).-Т.:«Aloqachi. – 2020. – Т. 232.
6. Djuraev R. X., Baltaev J. B. Investigated Methods of Improving the Efficiency of Diagnosing Microprocessor Devices of Data-Transfer Systems Based on Multi-Channel Signature Analysis //International Journal of Research Studies in Science, Engineering and Technology. – 2019. – Т. 6. – №. 3. – С. 18-30.

7. Djuraev R. X., Baltaev J. B. Investigated Methods of Improving the Efficiency of Diagnosing Microprocessor Devices of Data-Transfer Systems Based on Multi-Channel Signature Analysis //International Journal of Research Studies in Science, Engineering and Technology. – 2019. – Т. 6. – №. 3. – С. 18-30.
8. Балтаев Ж. Б., Арзикулов С. Д., Миржамолова М. А. Методы оценки риска нарушений информационной безопасности при облачных вычислениях в финансовых и банковских системах. – 2023.